

Revista Estética
CEDE – Coletivo Estudos de Estética
ECA USP

São Paulo, n. 18, jan-jun. 2019

| 2019 | 18 | art 4 | *Death Race* | Douglas Domingues |

Death Race

Douglas Domingues¹

Resumo

Death Race 2000 é um filme de 1975, dirigido por Paul Bartel e produzido pelo lendário Roger Corman. Essa obra se tornou objeto de culto e influente em diversos games e histórias em quadrinhos e, no ano de 2008, depois de 14 anos de planejamento e pós-produção, ganhou um remake chamado apenas *Death Race*. A dinâmica da repetição do mesmo tema em vários meios, incluindo novamente o cinema, é parte da discussão que atesta as inter-relações entre cinema, sociedade e cultura. Talvez possamos entender que o que acontece quando uma obra ganha uma nova interpretação, seja através de uma referência ou de um remake, coincide com o conceito de atualização? Já que o jogo de repetição e diferença entre *Death Race 2000* e seu remake *Death Race* funciona de maneira interdependente, podemos enxergar as diferenças do mundo em que se vivia na época do original e do mundo que se vivia na época do remake através das diferenças na repetição. Alguns dos temas mais visíveis na atualização do filme para seu remake são uma cultura cada vez mais icônica e menos simbólica, a presentificação do tempo, um abandono das ideologias, uma valorização cada vez maior do indivíduo e um mundo cada vez mais virtual e menos material.

Palavras-chave: Games, Comunicação, *Death Race*.

DEATH RACE 2000 (1975)

No ano 2000, os Estados Unidos foram destruídos por uma crise financeira e um golpe militar. Os partidos políticos se fundiram para formar um único partido bipartidário, que também serve as funções religiosas, unificando estado e igreja. O estado policial fascista resultante, as Províncias Unidas, é dirigido pela figura cultuada do imperador Mr. President (Sandy McCallum). As pessoas são mantidas satisfeitas através de um fluxo de entretenimento sangrento, que inclui o espetáculo da Corrida Transcontinental Anual, descrita como um símbolo dos valores e estilo de vida americanos. A corrida de costa a costa atravessa o país em três dias em estradas públicas, e pontos são marcados não somente por velocidade, mas pela quantidade de pedestres atropelados e mortos.

Frankenstein (David Carradine) é o corredor mais celebrado e o campeão do governo. Sua reputação é de ser parte máquina, reconstruído após várias colisões. Ele batalha contra os outros times

¹ Mestre em Comunicação publicitária e professor da FMU-FIAMFAAM.

Revista Estética
CEDE – Coletivo Estudos de Estética
ECA USP

São Paulo, n. 18, jan-jun. 2019

regularmente, principalmente com Machine Gun Joe Viterbo (Sylvester Stallone), que odeia ficar em segundo.

Cada time representa uma ideologia diferente, e seu corredor é caracterizado de acordo, assim como seu carro. Nero representa a Roma antiga, e seu carro O Leão tem aspecto de leão, com dentes e os faróis como olhos. Sua navegadora se chama Cleopatra. Matilda, a huno representa o nazismo, e seu carro A Bomba-Zumbido tem aspectos de um bombardeiro V-1, e parece ter um motor à jato. Seu navegador é Herman, “o alemão” Boch. Calamity Jane é a vaqueira, seu carro se parece com um touro, inclusive atropelando um toureiro no início do filme. Machine Gun Joe Viterbo representa os gangsters, seu carro aparenta um Cadillac negro, com uma faca e metralhadoras na frente. Frankenstein representa a América, e seu carro, O monstro se parece com um lagarto com olhos vermelhos, espinhas e dentes.

O filme começa com a largada da vigésima corrida anual, durante o qual um grupo de resistência conduzido por Thomasina Pain (Harried Medin), descendente direta de Thomas Paine, um dos pais fundadores dos Estados Unidos do século XVIII, tenta assassinar Frankenstein e substituí-lo por um de seus agentes. A Resistência tem a ajuda da neta de Paine, Annie (Simone Griffeth), navegadora de Frankenstein, que tenta guiá-lo para uma emboscada onde ele seria substituído por um dublê. As perturbações que o grupo causa na corrida são atribuídos nos franceses pelo estado, que também os culpa por arruinar a economia nacional e o sistema de telefones.

Se sucede que Frankenstein não está disposto a ser um fantoche do governo, e que não há somente um Frankenstein. O atual é só uma das várias pessoas especialmente treinadas para o papel, como ele conta para Annie. Ele também tem seu próprio plano para acabar com a tirania: ganhar a corrida e apertar as mãos do Mr. President, detonando uma granada que foi implantada em sua prótese de mão.

Frankenstein consegue driblar tanto os rivais quanto a Resistência, e é declarado vencedor e único sobrevivente, embora ele esteja ferido e incapaz de continuar seu plano original com a granada, já que Annie a usou para matar Joe Viterbo quando ele ataca, perto do fim da corrida. Annie veste o disfarce de Frankenstein e planeja esfaquear o imperador no pódio.

Ao saudar Mr. President, ele declara guerra à França e felicita Frankenstein (Annie disfarçada), que é confundida com o original e leva um tiro de sua avó. Nisso, o Frankenstein original arruma forças, dá partida no carro e vai em direção ao pódio, derrubando e matando o imperador.

Revista Estética
CEDE – Coletivo Estudos de Estética
ECA USP

São Paulo, n. 18, jan-jun. 2019

No epílogo, Annie e Frankenstein estão casados, e Frankenstein, agora presidente, abole a corrida e as leis perversas das Províncias. O repórter Junior Bruce questiona o fim das corridas, alegando que elas simbolizam a vontade da América por violência e competição, e Frankenstein e Annie decidem atropelar o repórter.

Histórico da produção

Death Race 2000 é um filme que mistura os gêneros de ação, ficção-científica e comédia, produzido pelo lendário produtor independente Roger Corman. Corman é conhecido por produzir filmes B de baixo orçamento.

Depois de dirigir 45 filmes em 5 anos, Corman decide se afastar das funções de direção e somente produzir em 1971. Assim, ele começou a carreira de muitos diretores hoje em dia renomados, como Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich, Jonathan Demme e Ron Howard, e ele ensinava o que praticava, o que havia aprendido em sua própria experiência atrás das câmeras: como ser rápido, barato e manter o controle.

Corman havia comprado os direitos de um conto futurístico e violento escrito por Ib Melchior chamado *The racer*. De acordo com Corman, ele preferia uma abordagem que não fosse séria, mas que fosse sombria, socialmente pertinente, uma comédia nos moldes de *Dr. Fantástico*, que comentasse a violência institucionalizada na sociedade.

Paul Bartel, escolhido por Corman para a direção, era ator e escritor, e já havia trabalhado como diretor de segunda unidade para Corman. Ele dirigiu o filme baseado em tratamentos de roteiros escritos por Robert Thom (que escreveu *Os cinco de Chicago*, para Corman, em 1970) e Chuck Griffith (que já havia escrito diversos filmes para Corman antes), com adições do próprio Bartel. O filme retém somente as premissas básicas do curta de Melchior, onde os personagens e acontecimentos são diferentes. O conto foca somente em um motorista e seu mecânico, e somente um antagonista, além de não ter figuras importantes no filme, como o piloto Frankenstein, protagonista, e a figura de Mr. President.

Death Race 2000 contou com um orçamento de US\$ 300 mil, um dos maiores orçamentos para uma produção de Corman na época, mas baixíssimo orçamento se comparado a outras produções do mesmo período, como *Rollerball – Os gladiadores do futuro*, do mesmo ano e temática parecida, que custou US\$ 30 milhões.

Revista Estética
CEDE – Coletivo Estudos de Estética
ECA USP

São Paulo, n. 18, jan-jun. 2019

O diretor Jonathan Kaplan, que também começou com Corman na mesma época de *Death Race 2000*, explica a fórmula de produção de seu mentor na época:

“Sempre tinha uma fantasia sexual masculina a ser explorada, uma sub-trama de comédia, ação e violência e uma trama levemente de esquerda. Esses eram os quatro elementos desejados. E também nudez frontal da cintura pra cima e nudez total de costas e sem pelos púbicos, e o nome do filme deveria ser dito em algum ponto do filme. Era essencialmente isso” (GASPARD, p. 17)

O filme foi lançado no mesmo ano que *Rollerball – Os gladiadores do futuro*, de Norman Jewison. Ambos são contos de ficção-científica adaptados para o cinema, ambos são sátiras sociais, ambos mostram sociedades futurísticas onde as massas são mantidas sob controle pelo governo através de esportes sangrentos que reprimem sua insatisfação com rigorosos governantes autoritários, assim como nas arenas de gladiadores de Roma. *Rollerball* era uma combinação deliberadamente séria, mas fascinante de observação social suave e ação feroz, explorando o poder do indivíduo em oposição à obediência cega das massas como ovelhas. Já *Death Race 2000* dissecou a mesma coisa – o status de *superstar* e do mito da celebridade - mas o fez de uma forma completamente irreverente.

A noção de uma sociedade do futuro canalizar as tendências agressivas do povo via violência organizada já havia sido feito antes, com o filme sueco *Gladiatorerna*, de 1969. O filme se passa em uma realidade alternativa onde a guerra foi abolida. Os países que querem resolver suas diferenças lidam com elas numa arena de alta tecnologia. Cada país manda um esquadrão de soldados altamente treinados, e jogam um jogo parecido com pique-bandeira. Uma arena controlada por um supercomputador é operada por técnicos de países neutros. O computador põe obstáculos aleatoriamente para os soldados, para adicionar intriga. Os generais de cada país observam a ação de uma sala de controle, com monitores e computadores que seguem a ação. Pelo mundo afora, a disputa é televisionada, e os canais de TV ainda podem influenciar os acontecimentos.

Embora muitas semelhanças com *Gladiatorerna*, como um esporte violento institucionalizado e a cobertura televisiva influente e sempre presente, o filme de Corman e Bartel aposta no caráter irreverente, que parece ter grande influência do desenho animado *Corrida Maluca*, produzido pela Hanna-Barbera entre 1968 e 1970. Tanto no desenho quanto no filme estudado, os carros são bastante coloridos, e tem características físicas que parecem uma extensão da personalidade do corredor.

Revista Estética
CEDE – Coletivo Estudos de Estética
ECA USP

São Paulo, n. 18, jan-jun. 2019

Além disso, outro desenho animado parece ter influenciado o filme. Em uma cena, os Rebeldes desenham um túnel falso na parede para levar um competidor a colidir, e em outra cena, plantam uma placa de desvio falsa que leva a um desfiladeiro. Ambas as estratégias usadas pelos Rebeldes são também usadas pelo personagem Wile E. Coyote, arqui-inimigo do Papa-Légua no desenho animado criado em 1949 pela Warner Brothers.

Outros meios

Nos anos de 1990, Roger Corman cria a editora Cosmic Comics para adaptar suas propriedades intelectuais no mercado lucrativo dos quadrinhos. Porém, Corman decidiu não apenas adaptar seus filmes, mas sim continuar as histórias nesse outro meio. *Caged heat*, *Little shop of horrors*, *Rock'n'Roll Highschool* dentre outros filmes ganharam sobrevida nos quadrinhos. Com *Death Race 2000* não foi diferente. Foi criada a série *Death Race 2020*. A série foi escrita por Pat Mills, editor antes responsável pela revista *2000 AD* e por *Juiz Dredd*, declaradamente influenciado pelo filme de Corman. Conforme o próprio título indica, o quadrinho se passa 20 anos depois do filme, no ano de 2020. Com a morte de Mr. President, a ascensão de Frankenstein e a abolição da corrida, a própria sociedade articula corridas ilegais baseadas no formato antigo. Para cuidar da situação, Frankenstein volta a correr. A série durou apenas oito edições, onde o contexto foi melhor explicado, assim como a origem de Frankenstein, e novos personagens foram introduzidos.

Vários games foram influenciados por *Death Race 2000*, mas o jogo onde a influência do filme é mais direta é *Carmageddon*, lançado para computadores pessoais em 1997. O jogador comanda um veículo contra vários oponentes em diversos cenários, incluindo cidade, áreas comerciais e industriais, e tem uma certa quantidade de tempo para completar cada corrida, mas mais tempo pode ser adquirido através da recolha de bônus, danificando carros dos concorrentes, ou por atropelar pedestres. As corridas são vencidas seja pela conclusão do curso como numa corrida normal, pela destruição de todos os outros carros de corrida, ou matando todos os pedestres em cada fase.

O jogo que se tornou *Carmageddon* começou como *Destruction Derby 3D*, um protótipo de jogo de corrida com carros velhos. O projeto começou em 1995, mas a abordagem de carros velhos foi descartada e por um tempo, e foi comprada a licença de adaptação do filme *Mad Max*, declaradamente influenciado por *Death Race 2000*. Esta abordagem também foi descartada e a licença expirada, e foi substituído pela licença de *Death Race 2000*, já que uma sequência do filme original estava em planejamento na época. Isso introduziu ao jogo a possibilidade de atropelamento de pedestres. O

Revista Estética
CEDE – Coletivo Estudos de Estética
ECA USP

São Paulo, n. 18, jan-jun. 2019

tempo de licença expirou, e a produtora tomou a decisão de prosseguir com o jogo de qualquer maneira, criando sua própria propriedade intelectual. O nome *Carmageddon* foi cunhado e o desenvolvimento prosseguiu com os designers com rédeas livres com relação ao conteúdo do jogo.

DEATH RACE (2008)

Em 2012, a economia dos Estados Unidos colapsa, elevando o desemprego e o crime a taxas altíssimas. O aumento acentuado dos criminosos condenados leva à privatização das prisões, com fins lucrativos. Para entretenimento televisivo, é criado um *game show pay-per-view* chamado *Corrida Mortal*, inventado na penitenciária Terminal Island, usando os prisioneiros como competidores. O corredor que ganhar cinco competições ganha a liberdade.

Ao fim de uma corrida, um corredor mascarado chamado Frankenstein (David Carradine) está próximo da linha de chegada contra um único competidor sobrevivente, Machine Gun Joe (Tyrese Gibson). Seu navegador o avisa que suas armas defensivas não estão funcionando, e ele se vê obrigado a ejetar do carro logo antes de Joe explodi-lo.

Seis meses depois, Jensen Ames (Jason Statham), ex-corredor da NASCAR, é mandado para a prisão Terminal Island após ser falsamente condenado pelo assassinato de sua esposa. A diretora do presídio, Hennessey (Joan Allen) informa Ames que, sem que o público ou os outros corredores saibam, Frankenstein está morto, mas como ele era popular, ela quer manter a lenda viva por causa da audiência. Ela força Ames a clandestinamente assumir o papel, e ele precisa ganhar apenas mais uma competição para ser livre e reencontrar sua filha, já que o Frankenstein original havia ganhado quatro vezes, usando a máscara. Poucas pessoas sabem sua identidade, como sua equipe de mecânicos.

Em seu primeiro dia e primeira rodada, Ames conhece Case, sua navegadora, que também sabe sua identidade real. Ames tem um começo ruim, ficando em último lugar, e três corredores são eliminados. Suas armas defensivas misteriosamente não estavam funcionando, assim como na última corrida. Ames descobre que um dos corredores, Pachenko (Max Ryan) foi quem realmente esfaqueou sua esposa a pedidos de Hennessey, para que ela pudesse recrutá-lo em troca de lucros. Durante a segunda rodada, Ames força Case a admitir que estava sabotando o carro de Frankenstein sob ordens de Hennessey em troca de sua soltura. Case não queria matar nem o Frankenstein original nem Ames, só impedi-los de ganhar para que o personagem continuasse. Ames então quebra o pescoço de Pachenko e se junta com Machine Gun Joe para destruir o gigantesco tanque que havia matado os

Revista Estética
CEDE – Coletivo Estudos de Estética
ECA USP

São Paulo, n. 18, jan-jun. 2019

outros três competidores, o que faz a audiência subir ainda mais. Nessa aliança, Joe descobre a real identidade de Frankenstein.

Hennessey, ciente que Ames sabe de seus planos, tenta manter a oferta de garanti-lo liberdade, mas o pede para considerar permanecer como Frankenstein. Como precaução, ela implanta um explosivo sob seu carro antes do começo da terceira rodada, sabendo que ela pode novamente substituir Frankenstein. A rodada começa, e Ames, Case e Joe conseguem fugir através de um muro danificado, que foi descoberto analisando imagens da morte de outro piloto. Hennessey, sem sucesso, tenta ativar a bomba, que foi removida pela equipe de manutenção de Frankenstein. Hennessey manda helicópteros atrás dos fugitivos, que conseguem passar pela ponte que liga a ilha ao continente e se separam, e os helicópteros seguem Ames sob ordens da diretora do presídio. Case se oferece como isca, usando a roupa e máscara de Frankenstein, porque ela já tem seus papeis de soltura prontos. Ela é capturada enquanto Ames e Joe fogem num trem de carga.

Mais tarde, Hennessey recebe um presente anônimo por causa da audiência recorde, mas o presente era, na verdade, a bomba implantada no carro de Frankenstein. Nesse momento, o líder da equipe de manutenção de Ames detona a bomba, matando Hennessey. Seis meses depois, Joe, Ames e sua filha estão vivendo no México, onde Case se junta a eles.

ADAPTAÇÃO

Em 1996, o diretor inglês Paul W. S. Anderson procurou a distribuidora New Horizons, de Roger Corman, para distribuir seu primeiro longa, *Shopping*, nos Estados Unidos. Nesse contato com Corman, Anderson decidiu fazer uma continuação de *Death Race 2000*. Corman não estava intimamente envolvido com o projeto, sendo apenas consultor e creditado como produtor executivo. Anderson adiou várias vezes o projeto, mas em 2002, falou sobre suas ideias para o filme, na época, intitulado *Death Race 3000*:

“Não é um remake direto em tudo. O primeiro filme foi uma corrida pela América. Esta será uma corrida ao redor do mundo. E se passará no futuro, de modo que os carros são ainda mais futuristas. Então você tem carros com foguetes, metralhadoras, campos de força, os carros que podem se separar e reformar, um pouco como *Transformers*. Carros que se tornam invisíveis.” (LEE, 2002)

O projeto estava vinculado à Paramount Pictures e à produtora Cruise/Wagner, do astro Tom Cruise. Cruise não só produziria, mas também interpretaria o papel do protagonista, porém não gostou

das duas primeiras versões do roteiro, e encomendou uma terceira versão. Essa versão abandonava a abordagem futurista por motivos de custos de produção, e introduzia uma abordagem mais realista. O filme se passaria no ano de 2012, e a corrida aconteceria dentro de um complexo prisional. Cruise continuou insatisfeito com o projeto como ator, abandonou o papel de protagonista e continuou apenas como produtor. Nesse tempo, a produtora Cruise/Wagner se desvinculou da Paramount Pictures, atraindo a atenção da Universal Pictures, que renegociou com a produtora de Tom Cruise. Anderson dirigiu o filme, que foi lançado em 2008, com o título de *Death race*, com o ator Jason Statham no papel de Frankenstein.

Paul W. S. Anderson era conhecido por adaptar vídeo-games para o cinema, como em *Mortal Kombat* (1995) e *Resident Evil* (2002). Fica claro no filme a influência dos games, seja pela dinâmica de pontos da competição ou pela forma de filmar a corrida. Além disso, os carros artilhados precisam passar em certos pontos no chão para ativar suas armas, estratégia de games de competição de corrida conhecida como *power-up*, como em *Mario Kart*, de 1992.

O filme foi um sucesso de bilheteria, conseguindo arrecadar US\$ 75 milhões, com um custo de produção de US\$ 45 milhões, além de um bom retorno no mercado de vídeo doméstico. Porém, os comentários da crítica se mostraram contrários à abordagem sem o humor do original e história sem apelo empático, mas com boas cenas de ação.

ATUALIZAÇÃO: SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS

Death Race 2000 se tornou um filme de culto, tendo influenciado diversos filmes, quadrinhos e games, fazendo parte do imaginário de gerações. O filme é uma entidade cultural, e suas virtualidades inerentes são encontradas nas ideias e temas que ficaram latentes para os espectadores.

Nas obras que têm o filme como referência, essas ideias latentes são atualizadas, numa dinâmica de resposta à obra original, conforme nos diz Pierre Lévy:

A atualização aparece então como a solução de um problema, uma solução que não estava contida previamente no enunciado. A atualização é criação, invenção de uma forma a partir de uma configuração dinâmica de forças e finalidades. Acontece então algo mais que a dotação de realidade a um possível ou que uma escolha entre um conjunto predeterminado: uma produção de qualidades novas, uma transformação das ideias, um verdadeiro devir que alimenta de volta o virtual (LÉVY, p. 16).

Podemos pensar que *Death Race*, de 2008, remake de *Death Race 2000*, de 1975, serve como uma atualização do filme original? A ideia original do diretor, Paul W. S. Anderson, era fazer uma continuação chamada *Death Race 3000*, onde a ideia parecia ser apenas hiperbolizar os conceitos do filme original. Porém, por problemas de orçamento e insatisfação do produtor, Tom Cruise, Anderson reescreveu a história, levando em conta os problemas levantados no original e procurando novas soluções, condizentes com o *zeitgeist* da época de produção. Desse ponto de vista, o remake de 2008 não é apenas uma releitura do filme original, mas uma atualização de seus conceitos.

O espaço de recepção do remake é constituído pelo movimento dialético de repetição de elementos conhecidos e desejo do novo. Para Gilles Deleuze,

A repetição só se constitui com e nos disfarces que afetam os termos e as relações de séries da realidade; mas isto se dá porque ela depende do objeto virtual como de uma instância imanente a que é próprio, antes de tudo, o deslocamento. (DELEUZE, p. 107)

O filme de 2008 é um remake, portanto, dependente do original e de seus temas, e os repete deslocados de seu contexto original. Essa repetição disfarçada pode ser notada nas semelhanças entre os filmes. Ambos os filmes se passam numa América desestabilizada, numa sociedade baseada na competição e na vitória, onde acontece uma corrida de carros artilhados usada como espetáculo de alienação e controle social através do hedonismo e do gozo sacralizado. Também, a comunicação tem um lugar central na sociedade, através da cobertura televisiva. A figura do herói Frankenstein como um boneco de títere criado pela organização da corrida, que usa uma máscara e pode ser substituído está presente nos dois filmes.

Porém, são as diferenças entre as obras que elucidam melhor o caráter de atualização do remake e comentam sobre as mudanças no *zeitgeist*.

Os tempos e o tempo

O filme original se passa em um futuro distópico: o filme foi lançado em 1975, mas a história se passa no ano 2000, imaginando um futuro. Já no remake, o filme se passa num presente quase imediato: o filme foi lançado em 2008, mas a história se passa no ano de 2012, recontextualizando o presente.

O filme original é um *simulacro produtivo*, onde o imaginário reflete uma distopia, onde o modelo criado é álibi da realidade, entrando no gênero da ficção científica. Já o remake dificilmente pode ser entendido como uma ficção científica, já que ele é um *simulacro de simulação*, uma hiper-

São Paulo, n. 18, jan-jun. 2019

realidade, onde não há mais o que ser imaginado e a realidade é que passa a ser um álibi do modelo criado. É uma realidade tão real quanto a realidade corrente. Jean Baudrillard nos diz que:

“Já não é possível partir do real e fabricar o irreal, o imaginário a partir dos dados do real. O processo será antes o inverso: será o de criar situações descentradas, modelos de simulação e de arranjar maneira de lhes dar as cores do real, do banal, do vivido, de reinventar o real como ficção, precisamente porque ele desapareceu da nossa vida. Alucinação do real, do vivido, do cotidiano, mas reconstituído, (...), mas contudo sem substância, antecipadamente desrealizada, hiper-realizada.” (BAUDRILLARD, p. 155)

As ideias de Baudrillard parecem coincidir com as de Gilles Lipovetsky, que diz que “O voluntarismo do ‘futuro radiante’ foi sucedido pelo ativismo gerencial, uma exaltação da mudança, da reforma, da adaptação, desprovida tanto de um horizonte de esperanças quanto de uma visão grandiosa da história” (LIPOVETSKY, p. 57).

No filme original ainda enxergamos uma tentativa de imaginar o futuro, com influências ideológicas, apesar do tom debochado da obra. *Death Race 2000* foi lançado em 1975, quando os Estados Unidos haviam passado por sete anos de governo republicano, com inflação alta, alto índice de desemprego, crise do petróleo e energia, numa era pós-Nixon e o escândalo de Watergate. O país se afastava da psicodelia de Woodstock, da contracultura do final dos anos de 1960 e começo de 1970, e adentrava cada vez mais em tempos pós-modernos.

No filme, o governo ditatorial leva todos os cidadãos das Repúblicas Unidas a culparem os franceses pelo colapso da economia. Isso pode ser entendido como um reflexo do sentimento dos americanos da época em relação à Europa, no filme, representado pela França.

A líder dos Rebeldes, Thomasina Paine, é descendente direta de Thomas Paine, conhecido como um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Essa figura importante nasceu na Inglaterra, mas defendia a independência americana e ideais democráticos, publicando panfletos e outras obras revolucionárias onde advogava que a colônia americana devia ser livre não só da Inglaterra, mas também da religião institucionalizada e doutrinas cristãs. Suas ideias inspiraram, inclusive, a Revolução Francesa, sendo seu livro *Rights of the men*, de 1791, um guia para os iluministas.

Além da descendência de Paine, os Rebeldes, no filme, bradam os mesmos ideais de democracia e liberdade individual, se opondo a um governo que é tanto político quanto religioso.

A presença dos Rebeldes no filme pode também ser um reflexo do crescimento do terrorismo militar no mundo nos anos de 1970, como as Brigadas Vermelhas na Itália e o Exército Vermelho na Alemanha.

São Paulo, n. 18, jan-jun. 2019

No remake, lançado em 2008, o tom de comentário social é ausente de ideologias. Enquanto no original Frankenstein tenta apresentar uma solução, uma alternativa para a ditadura que assola o país, no remake, Frankenstein não procura uma solução para a corrida que mata prisioneiros, mas é motivado pela necessidade de sobrevivência, de salvação individual.

Nos primeiros tempos da era moderna, era exaltada a *emancipação* do homem, do seu livramento da dependência, da vigilância e da imposição comunitárias. O que acontece hoje é mais uma *individualização* que emancipação. Para Zygmunt Bauman,

“Resumidamente, a ‘individualização’ consiste em transformar a ‘identidade’ humana de um ‘dado’ em uma ‘tarefa’ e encarregar os atores da responsabilidade de realizar essas tarefas e das consequências (assim como dos efeitos colaterais) de sua realização.” (BAUMAN, p. 40)

Um dos primeiros filmes importantes onde se pode notar essa passagem das metanarrativas para as narrativas individuais é *Apocalypse now*, dirigido por Francis Ford Coppola e lançado em 1979. No filme, durante a guerra do Vietnã, o capitão Willard, do Exército Americano é enviado em uma missão não-oficial para procurar e matar o condecorado coronel Boina Verde Walter Kurtz, que assumiu uma postura de líder tribal nas florestas do Camboja. Para isso, ele deve se cruzar um rio, que serve como metáfora para a transformação pessoal, necessária tanto para conseguir concluir a missão como para não se levar ao mesmo caminho do coronel. No filme, a guerra do Vietnã serve apenas como pano de fundo, sendo o conflito interno de Willard mais importante que o conflito armado. Jean Baudrillard aponta que no filme, não há “Nenhum distanciamento real, nenhum sentido crítico, nenhuma vontade de 'tomada de consciência' em relação à guerra” (BAUDRILLARD, p. 78). Esse filme, assim como o cinema americano dos tempos pós-modernos, em vez de se dedicar a um estudo complexo das causas da guerra, escolhe conscientemente por sua redução a um duelo entre dois homens, onde o bem e o mal estão fortemente ancorados e disponíveis a uma leitura simples.

Em *Death Race*, de 2008, isso pode ser sentido em vários aspectos. Diferente do original, os Estados Unidos não se transformaram em Províncias Unidas, não existe um governo bipartidário, estado e igreja não são fundidos, a figura do ditador celebrado pela mídia foi substituída pela figura da diretora do presídio interessada em audiência e lucro, os times de competidores não representam ideologias e Frankenstein é motivado somente pela salvação individual. Para Gilles Lipovetsky:

“A primazia do presente se instalou menos pela ausência (de sentido, de valor, de projeto histórico) que pelo excesso (de bens, de imagens, de solicitações hedonistas). Foi o poder dos dispositivos sub-políticos do consumismo e da moda generalizada o que provocou a derrota do heroísmo ideológico-político da modernidade. O coroamento do presente se iniciou muito antes que se houvessem enfraquecido as razões para ter esperança num futuro melhor; esse coroamento precedeu em várias décadas a queda do Muro de Berlim, o universo acelerado do ciberespaço e o liberalismo globalizado.” (LIPOVETSKY, p. 61)

Em *Death Race 2000*, a corrida acontece durante três dias consecutivos, com pequenos intervalos para descanso dos competidores. A corrida é vivenciada pelos competidores, ela acontece no desdobramento de seu tempo. Já em *Death Race*, a corrida é episódica, sendo realizada em etapas, onde o tempo é mediado, e se desloca da vivência dos competidores para a duração pré-estabelecida de um programa de televisão.

Enquanto no original a realidade da corrida passa pelas câmeras e se transforma em ficção, no remake, a corrida tem um formato ficcional definido, e sua captação pelas câmeras lhe conferem um ar de realidade. Em um, temos a imagem do mundo, no outro, o mundo da imagem.

Nesse contexto, podemos notar de um filme para o outro e, conseqüentemente, de uma época para a outra, um enfraquecimento do campo simbólico, dominado pelas palavras, ideologias e memória, e um fortalecimento do campo icônico, dominado pela imagem, pelo indivíduo e pelo efêmero, sempre mediado pelas tecnologias.

Em uma corrida transcontinental, como no filme original, as estradas e as ruas *reais* determinavam todos os aspectos da corrida, enquanto no remake, um circuito fechado construído, *hiper-real* é que determina o tempo e as condições. A representação da realidade em *Death Race 2000* foi construída baseada em símbolos, em ideologias e pela materialidade do mundo. Em *Death Race*, a representação da realidade é totalmente imagética, centrada no indivíduo e não passa pela materialidade: é virtual.

O campo simbólico precisa ser interpretado, enquanto o campo icônico é superficial e precisa ser sentido. Esse deslocamento da interpretação para o corpo é evidenciado nos comentários da crítica de cinema para o filme de 2008. Keith Phipps, do jornal *The A.V. Club*, de Chicago, disse que o filme é "ideal para aqueles que querem ver um monte de carros se explodindo, sem ter que pensar muito sobre isso". Elizabeth Weitzman, do jornal *New York Daily News*, chamou o filme de "lixo" e disse que "as perseguições são bem bacanas, mas não há absolutamente nada a mais para se ver". Já o comentário de James Berardinelli, crítico do site *ReelView*, resume o aspecto icônico e superficial do

filme quando diz que esse é "fraco em questões como trama, personagens e atuações, mas muito bom em provocar reações viscerais".

No campo simbólico, o corpo é o último lugar que uma experiência atua, pois ela é processada de dentro para fora, passando primeiro pela mente. No campo icônico, a experiência não deixa rastros, exige tensão constante e é processada de fora para dentro, passando primeiro pelo corpo. *Death Race 2000* se enquadra melhor no gênero da ficção científica, pois se baseia em símbolos e ideias, e *Death Race* se enquadra melhor no gênero da ação, pois se baseia em imagens e sensações corporais.

A competição e a mídia

Uma diferença importante entre *Death Race 2000* e *Death Race* está no que concerne à própria corrida: em um, temos um evento esportivo nacional com cobertura televisiva, no outro, temos um *game show* gravado em circuito fechado para exibição em *pay per view*.

Em seu livro *Sociedade do espetáculo*, publicado originalmente em 1967, o escritor francês Guy Debord descreve uma mídia e uma sociedade de consumo organizadas em torno da produção e consumo de imagens, mercadorias e eventos culturais. Para ele, o espetáculo é um instrumento para a pacificação e a despolitização, que distrai os sujeitos sociais da plenitude de seus poderes humanos. O espetáculo cria um sujeito passivo, alienado e que consome submissamente.

Em *Death Race 2000*, a estratégia do governo ditatorial é usar a corrida transnacional como espetáculo alienador, tirando o foco dos problemas da nação e transferindo-os para o esporte nacional, através de uma cobertura televisiva ininterrupta. Nas palavras de Roger Corman:

“Eu estava interessado em juntar na noção de jogos de gladiadores o elemento de morte potencial ou sublimada (como no boxe e no futebol americano), então trazê-la de volta para a morte real envolvendo espectadores.” (CORMAN, p. 205)

Douglas Kellner (p. 120) nos lembra que existem espetáculos desde os tempos pré-modernos, como as Olimpíadas, os festivais de teatro e poesia da Grécia Clássica e a oferta de pão e circo, as orgias e as batalhas titânicas da Roma Antiga. Já no início do período moderno, temos Maquiavel aconselhando seu *príncipe* ao uso produtivo do espetáculo para o controle governamental e social.

Para Debord (p. 20), são nos meios de comunicação de massa que o espetáculo se manifesta de forma mais esmagadora, e existem já que a administração da sociedade tecnológica só pode ser exercida por intermédio dessa força de comunicação instantânea.

Em *Death Race 2000*, em vários momentos, vemos o filme do ponto de vista da cobertura televisiva. Três personagens sintetizam o papel da mídia: primeiro, Junior Bruce, um repórter televisivo que acompanha o evento de perto, minuto a minuto; segundo, Grace Pander, comentarista de fofocas e celebridades e também acompanha a corrida de perto tentando sempre parecer amiga das celebridades; e terceiro, um outro analista televisivo, que se assemelha a Howard Cosell, comentarista esportivo americano nos anos de 1950 e 60 famoso por comentários ácidos. Esse terceiro personagem aparece somente em estúdio, explicando as regras e tecendo comentários. Quando os personagens da mídia aparecem, são sempre filmados pela câmera da televisão, como se o espectador do filme estivesse assistindo a televisão. Como no filme original a corrida acontece nas cidades e estradas do país, as pessoas vão em massa assistir à largada e observar os corredores passando pelas ruas.

Já em *Death Race*, a corrida ocorre em circuito fechado, transmitida não como um evento esportivo, mas como um programa de TV, um *game show*. Não há comentários da mídia, somente a transmissão da corrida, e em nenhum momento do filme os espectadores e suas reações são mostrados. Podemos encontrar uma resposta para essa mudança de aspecto do espetáculo em Gilles Lipovetsky (p. 55), que diz que esse deslocamento corresponde às mudanças dos tempos hipermodernos, onde a sociedade da hipervigilância substitui a antiga sociedade disciplinar-totalitária.

Outro aspecto importante da mídia no filme *Death Race 2000* é o culto à personalidade, que pode ser visto tanto na celebração de Frankenstein quanto na apresentação da figura do ditador, Mr. President. Para Douglas Kellner,

“Na cultura da mídia globalizada, as celebridades são as divindades fabricadas e administradas. São ícones midiáticos, e deuses e deusas da vida cotidiana. Para se tornar uma celebridade, é necessário o reconhecimento como uma estrela no campo do espetáculo, seja com esportes, entretenimento, negócios ou política. As celebridades possuem assessores e agentes de imagem para garantir que continuem a ser vistas e percebidas positivamente pelo público.” (KELLNER, p. 126)

Em *Death Race 2000*, a figura de Frankenstein é fabricada e administrada pelo governo. Conforme o personagem explica no filme, o intérprete de Frankenstein é substituível, e está sob domínio do governo, sendo ele só mais um a portar a máscara, estratégia usada para disfarçar a mudança de intérprete. A manutenção midiática do personagem é feita através da presença constante dos repórteres onde quer que Frankenstein esteja. No fim do filme, ao matar Mr. President, Frankenstein revela seu rosto, mas não expõe a verdade por trás de sua criação. Com isso, ele usa seu

poder acumulado para assumir o controle da nação e orquestrar mudanças políticas, como a abolição da corrida e a incorporação dos rebeldes no governo.

Já no remake *Death Race*, podemos ver a estratégia de substituir Frankenstein surgir, com o intérprete original morrendo e Hennessey, a diretora do presídio, articulando sua substituição. Diferente do original, aqui Frankenstein não é celebrado como um corredor escolhido pela organização do evento, mas seu mérito pessoal o torna célebre, e a morte do corredor original cria a possibilidade de controle do personagem.

Do ponto de vista do culto à personalidade, é possível traçar um paralelo entre o ditador Mr. President, do filme original, e o ex-presidente americano Richard Nixon. Nos anos de 1970, o público americano pode acompanhar Nixon, que se encontrou caracterizado em séries de produção para a televisão. Provavelmente por se passar na mesma década que Nixon governou, em *Death Race 2000*, as aparições televisivas de Mr. President se assemelham muito com as aparições televisivas de Richard Nixon.

A primeira aparição do ditador no filme leva esse culto à personalidade ao extremo, com uma longa subida numa escada que lembra a Escada de Jacó, descrita no Gênesis como a escada que liga a Terra aos Céus. Os sons e a fumaça remetem a um sonho, e a chegada em contraplongée ao rosto do presidente evidencia o poder do personagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sem a diferença para uma obra original, um remake não faria sentido, mas também não funcionaria e sem a repetição de seus temas e ideias. A articulação de diferenças e repetições é diretamente influenciada pelo *zeitgeist* de seu tempo, trabalhando conceitos que façam sentido para a sociedade e cultura de sua época.

Através da análise de *Death Race 2000*, de 1975, e seu remake *Death Race*, de 2008, pudemos notar esse aspecto de atualização, sentindo uma mudança na essência da história, mais icônica e menos simbólica, menos mental e racional e mais corporal e visceral. Os temas passam da ideologia para a individualidade, do futuro para o presente, da simulação que processa uma realidade para uma simulação que cria uma nova realidade, uma hiperrealidade.

Esse aspecto de atualização da obra original pode ser notado até na tentativa fracassada de criar um *Death Race 3000*, projeto abandonado por insatisfação do produtor. Uma mera continuação do filme, apenas hiperbolizando suas ideias, estaria ignorando sua contemporaneidade.

Revista Estética
CEDE – Coletivo Estudos de Estética
ECA USP

São Paulo, n. 18, jan-jun. 2019

No lugar dessa alternativa, foi produzido *Death Race*, lançado em 2008. Nesse filme sim podemos enxergar na forma, no visual, nos personagens e nas situações novos conceitos que atualizam *Death Race 2000*.

BIBLIOGRAFIA

BAUDRILLARD, Jean. **Simulacros e simulação**. Lisboa: Relógio d'Água, 1991.

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade Líquida**. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.

CORMAN, Roger. **How I made a hundred movies in Hollywood and never lost a dime**. New York: Da Capo Press, 1998.

DEBORD, Guy. **A sociedade do espetáculo** – Comentários sobre a sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2000.

DELEUZE, Gilles. **Diferença e repetição**. Lisboa: Relógio d'Água, 2001.

GASPARD, John. **Fast, cheap & under control** – Lessons learned from the greatest low-budget movies of all time. Studio City, California: Michael Wiese Productions, 2006.

KELLNER, Douglas. **A cultura da mídia**. Bauru, SP: EDUSC, 2001.

_____. **Cultura da mídia e triunfo do espetáculo**. Em: MORAES, Dênis de (org.). Sociedade midiaticizada. Rio de Janeiro: Mauad, 2006.

LÉVY, Pierre. **O que é o virtual?** São Paulo: 34, 1997.

LIPOVETSKY, Gilles; CHARLES, Sébastien. **Os tempos hipermodernos**. São Paulo: Editora Barcarolla, 2004.